

Des diagrammes de Minkowski à une réinterprétation de la Relativité restreinte

Par

Michel Létourneau

Professeur de physique retraité

du

Collège F.-X.-Garneau

Québec, Canada

Résumé

Nous proposons une reconstruction des diagrammes de Minkowski à partir de la contraction des longueurs, la dilatation du temps et une certaine « propagation du temps » approfondissant l'asymétrie de ces diagrammes qui se manifeste, selon l'interprétation habituelle, par l'utilisation d'une paire d'axes perpendiculaires associée au système au repos versus l'obliquité d'une autre paire différemment calibrée en relation avec le système en mouvement. On dit que cette asymétrie n'est pas conforme à l'esprit de la Relativité. Nous montrons ici, à partir de notre approche, qu'elle correspond à une réalité plus profonde. Notre opinion est renforcée par l'étude d'exemples types tirés de l'électrodynamique. L'interprétation de l'espace-temps n'est pas une question nouvelle et c'est pourquoi notre travail comporte un volet historique. Nous allons nous reporter aux années qui ont assisté à la naissance de la théorie de la Relativité restreinte pour mettre en parallèle la pensée de Minkowski de 1908 avec ce que disent Einstein et Poincaré dans leurs importants articles de 1905. Autant d'éléments qui ont alimenté nos réflexions. En contrepartie, notre approche permet aussi de jeter un angle d'éclairage sur ces années cruciales et charnières pour l'histoire de la physique. En introduisant des dimensions spatiales supplémentaires, notre « propagation du temps » transforme un front d'onde sphérique en ellipsoïde de révolution nous fournissant directement la contraction des longueurs et la dilatation du temps. Tout ce qui touche à la réciprocité est à nouveau entièrement généré à partir du système stationnaire avec un élément important nouveau. Nous avons inclus, avec la même méthode, un traitement des termes sources des équations de Maxwell et un regard sur l'invariant de Poincaré-Minkowski. Un retour sur l'effet Doppler nous amène à un rapprochement inattendu entre les transformations de Voigt (1897) et une méprise dans la démonstration d'Einstein (1905) des transformations de Lorentz. Notre travail présente un contraste frappant avec le point de vue habituel où on se place à tour de rôle dans chacun des systèmes K et K' réputés identiques pour « observer » l'autre. Il faudrait pouvoir arriver à harmoniser tout ceci. Nous avons le sentiment que l'interprétation de la théorie de la Relativité restreinte n'est peut-être pas finalement complètement aboutie et c'est pourquoi, au terme de cette étude, nous avons tiré un certain nombre de propositions qui nous incitent à revoir l'approche traditionnelle dans l'exposition de cette théorie.

Introduction

L'espace-temps de la Relativité restreinte est encore sujet à discussions. Pensons seulement aux éternelles querelles sur la réalité ou l'apparence de la contraction de Lorentz. Plus impérieux encore est le défi que pose le paradoxe EPR dans son articulation avec la théorie telle qu'on la considère aujourd'hui. Il n'est pas vain, je crois, de revenir sur les discussions qui ont précédé et suivi la publication de l'article de Minkowski (1908) et qui peuvent être considérées comme des pistes de réflexion.

En effet, après Lorentz [2] et ses transformations, viennent ensuite Einstein [4], Poincaré [5ab] et finalement Minkowski [7] avec ses célèbres diagrammes et leur accueil subséquent. L'idée maitresse de Minkowski est que l'Univers forme un tout absolu qui peut être découpé de diverses façons selon les systèmes de référence considérés, associés à des axes spatiaux et temporels qui se rejoignent tous à travers un invariant. L'espace et le temps n'ont pas d'existences indépendantes mais forment plutôt un nouvel amalgame l'espace-temps. Les particules suivent dans ce monde des lignes d'univers. Les diagrammes de Minkowski ont un intérêt pratique indéniable pour se démêler dans les dédales de l'application des concepts de la Relativité restreinte selon les systèmes de référence considérés. En effet Einstein n'avait pas explicité mathématiquement le caractère réciproque de la contraction des longueurs et de la dilatation du temps. Mais quel est vraiment leur contenu physique? Minkowski lui-même disait que son approche précisait ou mettait à jour la notion d'espace dans la nouvelle théorie, chose que à ses dires, Einstein n'avait pas réellement faite.

Les diagrammes de Minkowski seront notre porte d'entrée pour cette étude. Ces diagrammes et leur calibration peuvent être amenés de façon purement mathématique à partir des transformations de Lorentz. On peut aussi calibrer leurs axes à partir de l'invariant comme l'a fait Minkowski. Nous conseillons ici l'article de M. S. Suzuki [13] de même que [16]. Pour notre part, nous allons les construire pas à pas par des considérations très physiques comme la contraction des longueurs, la dilatation du temps de même qu'une certaine « propagation du temps » dans le système dit stationnaire. Ceci, nous le pensons, permettra de jeter un regard neuf sur la réciprocity des phénomènes associés aux transformations de Lorentz et à la notion d'espace à laquelle Minkowski semble se référer. Une extension de ces idées à la dynamique et en trois dimensions, nous amènera à la nécessité de réinterpréter la Relativité restreinte.

A- Considérations physiques de départ

Soient les classiques systèmes inertiels K et K' , ce dernier en mouvement par rapport au premier, et qui sont montrés à la figure suivante au départ :

Le changement de temps sur l'horloge placée en O' traduit la classique dilatation du temps. En fait le temps sur toutes les horloges de K' augmente de cette même quantité. A partir des transformations de Lorentz, nous obtenons :

$$x' = \frac{L}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} ; \quad t' = \frac{-vL/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{Avec } t = 0$$

Maintenant considérons :

$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{c^2}{v}t$$

Nous obtenons ainsi la vitesse de propagation c^2/v dans K d'un point « imaginaire » pour lequel $t'=0$. Cette vitesse serait la même pour n'importe laquelle valeur de temps t' constante.

Pour obtenir le temps nécessaire pour que le temps $t'=0$ parte de l'horloge de gauche, se rende sur l'horloge de droite et ensuite calculer la quantité $\gamma^2 L$, nous aurons :

$$L + vt = \frac{c^2}{v}t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{vL}{c^2 - v^2} \quad \Rightarrow \quad L + vt = x = \frac{L}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \gamma^2 L$$

B- Construction des diagrammes de Minkowski

Première étape : à la figure suivante nous avons complété le parallélogramme en ajoutant les axes ct (calibré comme x) et ct' . En remplaçant le côté gauche du parallélogramme par ct' , il faut faire attention à la calibration. On remarque que la figure nous donne pour la grandeur de ce côté en utilisant le théorème de Pythagore :

$$\sqrt{c^2 + v^2}t = ct\sqrt{1 + \beta^2}$$

Par contre, la physique nous donne une valeur inférieure : $ct\sqrt{1 - \beta^2}$

Il faut donc que le long de cet axe, les unités soient agrandies par un facteur :

$$\frac{\sqrt{1 + \beta^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Nous avons aussi ajouté la ligne de « propagation du temps ». A mesure que le système K' se déplace, l'horloge de ce système qui croise cette ligne doit indiquer une valeur de temps égale à zéro. Au-dessus de cet axe, les quantités ct' prennent des valeurs positives.

Le diagramme obtenu serait parfaitement utilisable : on remarque justement que les valeurs de x' sont parfaitement lisibles. Nous pouvons cependant le rendre encore plus parlant. A la deuxième étape, nous introduisons une autre façon de lire x' . La ligne de « propagation du temps » montrée semble toute désignée puisque pour cette ligne, nous avons $t'=0$. Nous constatons aussi qu'en étalonnant les valeurs de x' le long de cet axe comme les points de rencontre sur la figure des lignes pointillées avec la ligne de propagation du temps, nous lisons les mêmes valeurs que précédemment. Maintenant montrons que cette calibration est la même que celle le long de l'axe ct' .

Un calcul élémentaire nous montre que nous avons affaire à un seul et même angle θ puisque :

$$\tan \theta = \frac{vt}{ct} = \frac{ct}{\frac{c^2 t}{v}} = \beta$$

Les deux triangles rectangles contenant l'angle précédent sont semblables. De plus le rapport du côté adjacent à l'hypoténuse en termes de quantités physiques est le même dans chacun des triangles :

$$\frac{ct}{ct'} = \frac{\gamma^2 L}{\gamma L} = \gamma$$

Nous devons en conclure que la calibration sera la même le long des axes ct' et x' . Pour illustrer ce dernier point, nous avons aussi ajouté des petits points le long de l'axe x' . Après avoir complété cet ajout, l'égalité de la vitesse de la lumière dans les deux systèmes se manifeste directement. En raison de l'identité de la calibration des deux axes dans chacun des systèmes, nous pouvons tirer à partir de la figure précédente une autre conclusion exprimable à l'aide de la figure ci-dessous :

A chaque fois que nous rencontrerons des triangles du type de ceux montrés sur cette figure, nous aurons :

$\text{Quantité dans } K' = \frac{\text{Quantité dans } K}{\gamma} \quad (\text{Cas A})$
$\text{Quantité dans } K' = \gamma \text{Quantité dans } K \quad (\text{Cas B})$

Avec l'avant-dernière figure, nous constatons directement le caractère réciproque de la contraction des longueurs. Nous y reviendrons. Maintenant nous pouvons lire directement une dilatation du temps sur une horloge de K ou de K' en termes des horloges de l'autre système. Considérons la figure suivante :

Nous avons évidemment :

$\Delta t'_{\text{Horloge}} = \frac{\Delta t}{\gamma} \quad (\text{Cas A}) \quad ; \quad \Delta t_{\text{Horloge}} = \frac{\Delta t'}{\gamma} \quad (\text{Cas B})$

Revenons maintenant à l'aspect spatial. La figure du début où nous montrions les deux systèmes permettait à l'aide de petits traits de bien visualiser la contraction directe de Lorentz. Ayant bien campé la situation physique de départ générant les diagrammes, il est désormais possible d'envisager la contraction inverse non comme un simple exercice de lecture sur un diagramme, mais comme un exercice de réflexion plus profond. Revenons sur une de nos figures :

Nous observons que la contraction réciproque des longueurs de K par rapport à celles de K' est obtenue par l'expansion de ce système dans la direction du mouvement. Qu'advient-il de la rigidité? La dimension spatiale n'a pas changé dans le système K au repos où nous n'avons que fait des lectures à des temps différents. Par exemple, comment un mètre de K peut-il être rendu plus court qu'un mètre de K' puisqu'il s'agit bien d'un mètre de K' avec ses deux temps t' égaux à ses extrémités. En Relativité restreinte, on considère à bon droit les deux systèmes en mouvement l'un par rapport à l'autre comme étant équivalents. Le principe de relativité exige qu'un mètre au repos dans K soit physiquement équivalent à un mètre au repos dans K' mais dans quel sens? Dans la façon habituelle de présenter les choses, les deux mètres sont

associés à des corps rigides « identiques » mais « vus » dans l'autre système de façon différente soit plus courte. Mais si dans cet autre système, on a accès à la « version longue » comme à la « version courte » du système en mouvement, que la version longue corresponde à un mètre au repos dans ce système et qu'elle soit différente du mètre au repos dans mon système, l'identité de ces deux mètres doit être questionnée dans le sens où la rigidité des deux corps perd son sens. Qu'en est-il de la définition des longueurs en Relativité restreinte? Nous reviendrons sur ce point.

C- Application électrodynamique de la « propagation du temps »

Notre méthode de « propagation du temps », nous allons l'appliquer à deux exemples liés mais présentant un grand contraste. Le premier est relié à la densité de charge électrique et aux courants tandis que le second comporte un espace vide impliquant le courant de déplacement en conjonction avec le théorème de Gauss.

Exemple 1

Nous allons d'abord considérer un contexte très simple et très classique soit celui, dans le système K , des champs produits par un fil neutre rectiligne infiniment long parcouru par un courant I uniformément distribué sur sa section transversale A . Le symbole λ correspond à la densité linéaire de charge.

Dans le système K , le fil étant électriquement neutre, le champ électrique est nul. Une application élémentaire du théorème de Gauss et du théorème d'Ampère nous donne les expressions suivantes pour les champs électrique et magnétique à une distance r de l'axe du fil :

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{(\rho - \rho')A}{r} = 0 \quad ; \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 (\rho A u_x)}{2\pi r}$$

Dans le système K' , nous allons appliquer l'expression générale suivante :

$$\rho' = \rho \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)$$

Cette expression a été obtenue par Poincaré [5ab] (section 1). A partir de la notion d'instantané considérée tour à tour dans chacun des systèmes K et K' , il détermine les volumes occupés dans ces deux systèmes par la charge invariante. Partant de là, il obtient l'expression pour la densité volumique de charge. Avant de retrouver cette expression dans le contexte de notre exemple à partir de la « propagation du temps », nous commencerons par l'appliquer pour bien en saisir la portée.

Dans le système K , nous avons donc considéré les charges positives au repos avec une densité de charge ρ et les charges négatives en mouvement. De plus nous simplifions le traitement en prenant $u_x = v$ pour les charges négatives. Dans le système K , nous avons alors pour les densités de charge et le courant avec un fil neutre :

$$\rho \quad ; \quad -\rho \quad (I = \rho A v)$$

Dans le système K' , nous aurons pour les quantités correspondantes avec $A' = A$:

$$\rho'_+ = \gamma \rho \quad (u_x = 0 \quad ; \quad I' = \gamma \rho A v = \gamma I) \quad ; \quad \rho'_- = -\frac{\rho}{\gamma} \quad (u_x = v)$$

Le fil devient chargé positivement dans le système K' . Dans ce système, nous aurons donc un champ magnétique et aussi un champ électrique donnés par :

$$E' = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda'}{r} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\left(\gamma \rho - \frac{\rho}{\gamma} \right) A}{r} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\left(\gamma \rho A \frac{v^2}{c^2} \right)}{r} \quad ; \quad B' = \frac{\mu_0 I'}{2\pi r} = \frac{\mu_0 (\gamma \rho A v)}{2\pi r}$$

Considérons le point P sur la figure :

$$E_x = 0 \quad ; \quad E_y = 0 \quad ; \quad E_z = 0 \quad ; \quad B_x = 0 \quad ; \quad B_y = B \quad ; \quad B_z = 0$$

Les expressions obtenues vérifient les relations transformant les champs d'un système à l'autre :

$$E'_x = E_x \quad ; \quad E'_y = \gamma(E_y - v B_z) \quad ; \quad E'_z = \gamma(E_z + v B_y)$$

$$B'_x = B_x \quad ; \quad B'_y = \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z\right) \quad ; \quad B'_z = \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y\right)$$

Prenons les cas suivants :

$$E_z' = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\left(\gamma\rho A \frac{v^2}{c^2}\right)}{r} = \gamma(E_z + vB_y) = \gamma v \left[\frac{\mu_0(\rho Av)}{2\pi r} \right] ; \quad c^2 = \frac{1}{\epsilon_0\mu_0}$$

$$B_y' = \frac{\mu_0(\gamma\rho Av)}{2\pi r} = \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right) = \gamma \left[\frac{\mu_0(\rho Av)}{2\pi r} \right]$$

Maintenant montrons que l'expression utilisée pour la densité de charge peut être obtenue à partir des mêmes ingrédients physiques envisagés pour notre reconstruction des diagrammes de Minkowski. Considérons la figure suivante pour le cas où : $u_x < v$.

Commençons par effectuer les quantités suivantes :

$$L + vt = \frac{c^2}{v} t \Rightarrow t = \frac{vL}{c^2 - v^2} \Rightarrow L + vt = \frac{L}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \gamma^2 L \quad (\text{comme avant})$$

$$L + u_x t_u = \frac{c^2}{v} t_u \Rightarrow t_u = \frac{vL/c^2}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \Rightarrow L + u_x t_u = L + \frac{u_x v L / c^2}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} = \frac{L}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

L'instantané une fois obtenu dans le système K' , la contraction inverse de Lorentz nous permet d'obtenir le volume occupé par la même quantité de charge dans ce système :

$$Volume' = A \left[\frac{1}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)} \right] \Rightarrow Volume' = \frac{Volume}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)}$$

Ce qui donne pour la densité de charge :

$$\rho' = \frac{Q}{Volume'} = \frac{Q}{Volume} \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) \Rightarrow \rho' = \rho \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)$$

Exemple 2

Dans l'exemple précédent, nous avons utilisé, couplé à l'expression de Poincaré pour la densité de charge, le théorème de Gauss qui est relié à l'équation de Maxwell suivante :

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{\partial E'_x}{\partial x'} + \frac{\partial E'_y}{\partial y'} + \frac{\partial E'_z}{\partial z'} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) = \rho'$$

Dans un article antérieur [18], nous avons montré que l'équation sur la divergence du champ électrique avec $\rho = 0$, omise par Einstein dans son article à la section 6, est nécessaire quand vient le temps de transformer l'équation suivante :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \Rightarrow \mu_0 \left(\epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} \right) = \mu_0 J_d = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z}$$

La quantité J_d correspond à la densité de courant de déplacement.

Rappelons brièvement que les transformations de Lorentz nous donnent :

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t'} + \frac{\partial x'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x'} = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial t'} - v \frac{\partial}{\partial x'} \right) \Rightarrow \gamma \mu_0 \left(\epsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t'} \right) - \gamma v \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial x'} \right) = \mu_0 J_d$$

C'est dans le développement du second terme de gauche que notre première équation interviendrait.

Nous allons ici aborder la question d'un autre point de vue à l'aide de notre prochain exemple. Considérons la décharge d'un condensateur dont les plaques sont séparées par du vide. Nous supposons le champ électrique entre les plaques uniforme et le courant constant. Sur la figure ci-dessous, nous avons placé les systèmes K et K' .

Les directions perpendiculaires au mouvement n'étant pas altérées, la charge étant aussi invariante, une application élémentaire du théorème de Gauss nous donne pour le champ électrique entre les plaques conductrices de surface A :

$$E_x = \frac{Q}{A\epsilon_0} = E'_x$$

Notre équation peut maintenant se lire de la façon suivante :

$$\gamma \mu_0 J'_d - \gamma v \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial x'} \right) = \mu_0 J_d \Rightarrow \mu_0 \Gamma'_d - v A \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial x'} \right) = \frac{\mu_0 I_d}{\gamma}$$

Cette équation nous permettra de comparer les champs magnétiques dans nos deux systèmes en appliquant le théorème d'Ampère.

Nous avons aussi :

$$I_d = A J_d = A \epsilon_0 \frac{dE_x}{dt} = A \epsilon_0 \frac{d}{dt} \left(\frac{Q}{\epsilon_0 A} \right) = \frac{dQ}{dt} = I \quad (\text{négatif pour le cas de la figure})$$

Avec un courant constant, le champ électrique uniforme entre les plaques décroît à un taux constant dans K . Produisons maintenant un instantané dans K' .

Rappelons que :

$$\frac{c^2}{v} t_L = L.$$

Une application élémentaire du théorème d'Ampère nous donne :

$$\mu_0 I_d = -B(2\pi r) \quad ; \quad \mu_0 I'_d = -B'(2\pi r) \quad (\text{N.B. Les courants } I_d \text{ et } I'_d \text{ sont négatifs})$$

Notre équation devient :

$$-B'(2\pi r) - v A \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial x'} \right) = -\frac{B(2\pi r)}{\gamma}$$

La charge étant nulle à l'intérieur de la surface de Gauss montrée à la figure, le théorème de Gauss nous dit que le flux électrique net à travers cette surface est nul. Le flux net à travers les extrémités du cylindre étant négatif, on doit avoir un flux positif à travers le pourtour du cylindre. Nous aurons donc :

$$\frac{(Q + I_d t_L) A}{\epsilon_0 A} - \frac{Q A}{\epsilon_0 A} + E'_r (2\pi r) \frac{L}{\gamma} = 0 \quad ; \quad \frac{I_d t_L}{\epsilon_0} = -E'_r (2\pi r) \frac{L}{\gamma}$$

Nous avons également :

$$\frac{\partial E'_x}{\partial x'} = \frac{\gamma}{L} \left[\frac{Q + I_d t_L}{A \epsilon_0} - \frac{Q}{A \epsilon_0} \right] = \frac{\gamma}{AL} \frac{I_d t_L}{\epsilon_0} = -\frac{\gamma}{AL} E'_r (2\pi r) \frac{L}{\gamma} = -\frac{E'_r (2\pi r)}{A}$$

Notre équation devient :

$$-B'(2\pi r) - vA \left(-\frac{1}{c^2} \frac{E'_r(2\pi r)}{A} \right) = -\frac{B(2\pi r)}{\gamma} \Rightarrow B = \gamma \left(B' - \frac{v}{c^2} E'_r \right)$$

Avec notre système de coordonnées, nous avons donc :

$$B_y = \gamma \left(B'_y - \frac{v}{c^2} E'_z \right) ; \quad B_z = \gamma \left(B'_z + \frac{v}{c^2} E'_y \right)$$

Nous avons également :

$$\frac{I_d t_L}{\epsilon_0} = -E'_r(2\pi r) \frac{L}{\gamma} \Rightarrow -\frac{B(2\pi r) t_L}{\epsilon_0 \mu_0} = -E'_r(2\pi r) \frac{L}{\gamma} = -E'_r(2\pi r) \frac{(c^2/v) t_L}{\gamma}$$

Nous obtenons donc :

$$E'_r = \gamma v B ; \quad E'_z = \gamma v B_y ; \quad E'_y = -\gamma v B_z$$

Utilisant maintenant ces équations, nous aurons :

$$B_y = \gamma \left(B'_y - \frac{v}{c^2} E'_z \right) ; \quad B_z = \gamma \left(B'_z + \frac{v}{c^2} E'_y \right) \Rightarrow B'_y = \gamma B_y ; \quad B'_z = \gamma B_z \quad (E_y = 0 ; E_z = 0)$$

Nous pouvons aussi relier les courants :

$$\mu_0 I'_d - vA \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial x'} \right) = \frac{\mu_0 I_d}{\gamma} ; \quad \frac{\partial E'_x}{\partial x'} = \frac{\gamma}{AL} \frac{I_d t_L}{\epsilon_0} = \frac{\gamma}{AL} \frac{I_d vL}{\epsilon_0 c^2} = \frac{\gamma}{A} \frac{I_d v}{\epsilon_0 c^2} = \frac{\gamma v}{A} \mu_0 I_d$$

L'algèbre nous donne finalement :

$$I'_d = \gamma I_d = ; \quad J'_d = \gamma J_d \quad (\text{nous avons } I' = \gamma I \text{ dans l'exemple précédent})$$

Combinant les résultats précédents :

$$\mu_0 J_d = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \Rightarrow \mu_0 \frac{J'_d}{\gamma} = \frac{1}{\gamma} \frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{1}{\gamma} \frac{\partial B'_y}{\partial z'} \Rightarrow \mu_0 J'_d = \frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'}$$

Tous les résultats obtenus sont parfaitement cohérents. Nous avons donc montré d'une autre façon que la loi sur la divergence du champ électrique est essentielle quand vient le temps de transformer le théorème d'Ampère élargi même dans le vide.

D – Considérations historiques

1) Einstein

Dans l'introduction de son article de 1905 [4], Einstein se donne comme objectif de développer une nouvelle cinématique (Partie I) des corps rigides (règles, systèmes de coordonnées) et des horloges pour résoudre les problèmes rencontrés en électrodynamique (Partie II). Cette approche s'oppose à la vision intégrée de Lorentz-Poincaré et est propre à Einstein qui a de plus séparé le traitement des équations de Maxwell en deux sections différentes 6 et 9, la première avec $\rho = 0$ et la seconde avec $\rho \neq 0$. Il semble qu'Einstein n'avait pas planifié au moment d'écrire la section 6, le contenu de la section 9. Autrement il aurait intégré ces sections pour s'éviter de l'algèbre inutile et la nécessité d'introduire un paramètre nouveau à la section 6 avec $E'_x = \psi(v) E_x \dots$. Du point de vue de Lorentz-Poincaré, nous aurions : $E'_x = E_x / \phi^2(v)$ mais comme Einstein avait montré que $\phi = 1$ dans la Partie I, la démonstration de la section 6 $\psi(v) = \psi(-v) = 1$ est inutile. Nous pensons que cette séparation Cinématique-Électrodynamique (dynamique) transparaît dans les futures expositions de la théorie de la Relativité restreinte. Nous allons revenir sur ce point à la toute fin de l'article.

Cinématique

Mettons ici l'accent sur les points les plus importants pour notre étude.

Dans la section 1, l'égalité des temps pris par un rayon lumineux à l'aller comme au retour entre deux points A et B est donnée par définition. Les deux horloges placées en A et B sont considérées comme synchronisées si :

$$t_B - t_A = t'_A - t'_B$$

Dans son petit livre sur la Relativité [9], Einstein revient sur ce point sans ambiguïté :

« Affirmer que la lumière met le même temps à parcourir la droite $A \rightarrow M$ que la droite $B \rightarrow M$ n'est pas en réalité une supposition ou une hypothèse sur la nature physique de la lumière, mais une convention que je peux faire librement, pour parvenir à une définition de la simultanéité. »

Ensuite dans la section 2, il considère la mesure de la longueur d'une tige rigide en mouvement orientée dans le sens de son mouvement par deux méthodes différentes :

Méthode (a) : un observateur en mouvement avec la tige utilise une règle qu'il reporte le long de celle-ci pour en déterminer la longueur.

Méthode (b) : la distance est mesurée entre les extrémités de la tige dans le système stationnaire à un même temps donné sur des horloges synchronisées dans ce système.

Einstein affirme qu'en raison du principe de relativité, la valeur obtenue par la méthode (a) doit être la même que si la tige était au repos. Cet énoncé est ambigu puisque si la tige et la règle sont affectées de la même façon, la longueur sera de toute façon la même. Einstein anticipe ensuite pour la méthode (b) le résultat différent que va lui donner l'application des transformations de Lorentz de la section 3. En effet dans la section 4, il montre qu'une sphère rigide au repos dans le système en mouvement « apparaît » dans le système stationnaire comme un ellipsoïde de révolution aplati dans le sens du mouvement. Notons l'ambiguïté du terme « apparaît ». Il mentionne sans plus de détails que le même comportement s'observerait dans le système en mouvement. Ici les diagrammes de Minkowski, comme nous l'avons vu, font le travail.

Toujours dans la section 4, la **dilatation du temps** est démontrée, explicitée et le « paradoxe des jumeaux de Langevin » est clairement présenté. Le caractère réciproque de la dilatation du temps n'est pas mentionné. A notre avis, cette sous-section et la section où Einstein **démontre les transformations de Lorentz** sont les sections les plus importantes dans la partie Cinématique. Nous ne retrouvons pas leur pendant ni chez Lorentz, ni chez Poincaré en 1905 même si ce dernier a utilisé au passage l'expression donnant la dilatation du temps dans la section 6 de son article [5ab].

Couplée au principe de relativité et à celui de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide, toute la partie « *Cinématique* » se présente comme un tout se suffisant à lui-même. **Voir un point important présenté dans la section Effet Doppler (partie E).**

Point de vue usuel moderne (PVUM)

Aujourd'hui, dans la façon de voir la plus répandue, on va se placer tour à tour dans un ou l'autre des deux systèmes en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. Chacun de ces systèmes est alors réputé comporter des règles et les horloges synchronisées identiques pour « observer » la contraction de Lorentz et la dilatation du temps en relation avec l'autre système en mouvement. Curieusement certains contestent la réalité de la contraction de Lorentz mais non celle de la dilatation du temps.

2) Minkowski

Commençons par des remarques générales. En mettant davantage l'accent sur l'invariant, donc sur ce qui est invariable, que sur ce qui est relatif à chacun des systèmes de référence, Minkowski [7] juge non à propos le nom de Relativité pour la nouvelle théorie. Minkowski rejette d'emblée la notion de corps rigide qu'il associe à la

mécanique newtonienne. Il semble relier ce rejet à l'hypothèse de la contraction de Lorentz que son approche rend à ses dires naturelle.

Maintenant concentrons-nous sur la notion d'espace sur laquelle insiste Minkowski et qu'il considère comme étant un de ses apports originaux par rapport à Einstein qu'il crédite cependant pour avoir renouvelé notre compréhension de la notion de temps. Le point fondamental qui ressort de notre reconstruction est la présence d'un système stationnaire K à partir duquel tout est généré : l'espace du système en mouvement K' et partant de là la contraction réciproque. Ceci présente un contraste saisissant par rapport à PVUM. Mais cette approche est tout à fait légitime. Sur quelle base la condamner? L'espace du système K sert alors d'étalon permettant de constater l'infinité d'espaces possibles selon Minkowski dans divers systèmes en mouvement. Mais comment articuler ceci avec le principe de relativité? Nous avons déjà posé la question : quelle est la définition de la distance en Relativité? Nous verrons plus loin que Poincaré a formulé une réponse simple et profonde en relation avec cette question.

La dilatation du temps sur chacune des horloges de K par rapport aux horloges de K' est générée à partir des horloges dilatées de K' et du caractère local de leur temps du point de vue de K . Encore une fois, rien à redire.

Même si Minkowski considère que la ligne d'univers associée à une particule croise diversement les systèmes de référence qu'elle peut rencontrer, son insistance sur ce qui est invariant l'amène à mettre un peu en retrait le rôle du système de référence qui est pourtant important.

Commentaire

Les diagrammes de Minkowski se sont imposés comme un outil pratique pour visualiser la réciprocité des deux systèmes de référence K et K' . Par comparaison à eux, signalons que les diagrammes de Loëdel [10] et de Brehme [11] ne permettent pas de considérer plus de deux systèmes de référence à la fois. Le débat fait encore rage entre les physiciens sur la réalité ou l'abstraction de l'espace-temps à quatre dimensions (voir l'importante introduction par Vesselin Petkov [12] d'une récente réédition des trois articles de Minkowski sur la Relativité au MINKOWSKI Institute Press de Montréal). Nous pensons ici pouvoir jeter un peu de lumière sur cette question grâce à notre approche.

3) Poincaré

On ne saurait ici faire le tour de l'apport très important de Poincaré à ce qui allait devenir la Relativité restreinte. Mentionnons toutefois au départ la priorité avérée de Poincaré quant au principe de relativité introduit au congrès de Saint-Louis en 1904 [3].

En 1912, à la conférence de Londres [8], il revient une dernière fois sur ce sujet avec sa modestie habituelle quant à son rôle :

« Le principe de relativité, sous sa forme ancienne, a dû être abandonné, il est remplacé par le principe de relativité de Lorentz. Ce sont les transformations du « groupe de Lorentz » qui n'altèrent pas les équations différentielles de la Dynamique. »

Ceci étant dit, l'article de 1905 [5ab] renferme dans son introduction une remarque fort importante en relation avec ce point, soit une affirmation de la totale réciprocité entre deux systèmes en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre :

« ... deux systèmes l'un immobile, l'autre en translation, deviennent ainsi l'image exacte l'un de l'autre. »

Ajoutons également que Poincaré, dans la section 4 de son article de 1905 où il traite de la notion de groupe associée aux transformations de Lorentz, introduit l'invariant :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$$

Dans la partie 9, il introduit explicitement un espace à quatre dimensions avec les coordonnées : $x, y, z, ct\sqrt{-1}$. Le changement de coordonnées d'un système de référence à l'autre est considéré comme une rotation dans cet espace.

Poincaré comme mathématicien est bien au fait qu'il soit ici possible de développer une approche en quatre dimensions. En 1906, il s'exprime ainsi à ce sujet [6]:

« Il semble bien en effet qu'il serait possible de traduire notre physique dans le langage de la géométrie à quatre dimensions; tenter cette traduction ce serait se donner beaucoup de mal pour peu de profit, ... Cependant, il semble que la traduction serait toujours moins simple que le texte, et qu'elle aurait toujours l'air d'une traduction, que la langue des trois dimensions semble la mieux appropriée à la description de notre monde... »

Les réticences montrées ici sont celles d'un physicien. C'est dans le même ordre d'idées, qu'il faille considérer les commentaires suivants tirés de la conférence de Londres de 1912 :

« Tout se passe comme si le temps était une quatrième dimension de l'espace ... dans la nouvelle conception l'espace et le temps ne sont plus deux réalités entièrement distinctes... deux parties d'un même tout... »

« Aujourd'hui certains physiciens... convention nouvelle... plus commode, voilà tout; ... »

Dans la section 9 de l'article de 1905, il étudie diverses hypothèses quant à la vitesse de propagation de la gravitation à partir d'une liste d'invariants qu'il établit dont :

$$r^2 - c^2 t^2 ; \quad \gamma(u) \{t - \vec{r} \circ \vec{u} / c^2\}$$

L'utilisation du deuxième invariant, avec une vitesse plus grande que celle de la lumière, est rejetée sur la base d'une considération sur la causalité puisque dans certains cas, l'énoncé suivant ne pourrait pas être satisfait :

*« Et ce n'est pas tout : il sera naturel de supposer que la force qui agit à l'instant ... sur le corps attiré dépend de la position et de la vitesse de ce corps à ce même temps... ; mais elle dépendra, en outre, de la position et de la vitesse du corps attirant non pas à l'instant... , mais à un **temps antérieur**, comme si la gravitation avait mis un certain temps à se propager. »*

En effet développons à partir de l'invariant posé par Poincaré. Supposons ici le corps attiré placé à l'origine à $t = 0$ soumis à la gravitation émise à un **temps négatif** t par le corps attirant placé à la position \vec{r} et se déplaçant à une vitesse \vec{u} . Supposons de plus pour simplifier, $u_y = 0$ et $u_z = 0$ dans l'équation de Poincaré :

$$t - \frac{xu_x}{c^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{t} = \frac{c^2}{u_x} ; \quad \left| \frac{x}{t} \right| > c ; \quad t > 0 \quad (\text{avec } x \text{ et } u_x \text{ de même signe})$$

Ce cas est donc rejeté. Nous voyons aussi à partir de la relation précédente que t et t' peuvent être de signes différents selon la vitesse du système K' . En effet :

$$t' = \frac{x'u'_x}{c^2} = \frac{\gamma(x-vt)}{c^2} \frac{(u_x - v)}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; \quad t = \frac{xu_x}{c^2} \quad \Rightarrow \quad t' = \frac{x}{c^2} \gamma(u_x - v)$$

A notre connaissance, nous avons ici la première préoccupation en relation avec la causalité associée aux transformations de Lorentz. Poincaré côtoie ici la notion d'*Ailleurs* de Minkowski. Ce passage, je crois, n'a pas reçu suffisamment l'attention des commentateurs.

L'espace et les corps rigides

L'introduction de l'article de 1905 mentionne le rejet par Poincaré, à partir de l'existence de la contraction de Lorentz, du concept de corps rigide, les distances étant selon lui définies dans la nouvelle théorie par le temps pris par la lumière pour les parcourir :

*« ... En transportant les uns sur les autres, des objets regardés comme des solides invariables, répondra-t-on d'abord; mais ce n'est plus vrai dans la théorie actuelle, si l'on admet la contraction lorentzienne. Dans cette théorie, **deux longueurs égales sont, par définition, deux longueurs que la lumière met le même temps à parcourir.** »*

Poincaré et Minkowski se rejoignent donc sur le rejet de la notion de corps rigide en relation avec la contraction de Lorentz. Une idée répandue est que Poincaré n'avait pas vu que la contraction de Lorentz provenait de la cinématique associée aux transformations de Lorentz. Cette idée est fautive : dans la section 6 de son article où il traite la contraction de l'électron en mouvement, tous les modèles considérés sont soumis à la même contraction de l'espace impliquée par les transformations de Lorentz. Ce que fait ensuite Poincaré, est de soumettre le comportement de l'électron quant à sa forme aux exigences de la dynamique. Il faut cependant mentionner que cette section renferme une description qui semble à prime abord fort étrange à nos oreilles modernes, nous qui avons connu comme étudiants des textes sur la Relativité écrits dans un langage complètement différent. Considérons l'extrait suivant :

«Supposons un électron unique animé d'un mouvement de translation rectiligne et uniforme. D'après ce que nous venons de voir, on peut, grâce à la transformation de Lorentz, ramener l'étude du champ déterminé par cet électron au cas où l'électron serait immobile; la transformation de Lorentz remplace donc l'électron réel en mouvement par un électron idéal immobile. » Quelle est la signification ici des termes réel et idéal? Nous reviendrons plus tard sur cet élément.

La définition de Poincaré pour les longueurs est importante car elle peut être mise en parallèle avec la multiplicité des espaces de Minkowski. Du point de vue de la définition de la distance de Poincaré, tous les espaces considérés dans les diagrammes de Minkowski peuvent être vus comme identiques. Les diagrammes de Minkowski et les transformations de Lorentz qu'elles représentent ne fournissent que des dimensions relatives. Nous reviendrons également plus loin sur cet élément.

Le rôle physique des systèmes de référence

La réserve montrée par Poincaré face à l'approche de Minkowski peut s'expliquer, outre la remarque déjà mentionnée, par le rôle physique important que jouent les systèmes de référence dans l'article de 1905. Minkowski, en mettant davantage l'accent sur le côté absolu de l'espace-temps, a rétrogradé le rôle des systèmes de référence. Pour illustrer notre propos, nous allons nous référer à la notion d'instantané. Dans les diagrammes de Minkowski, cette notion est directement associée aux axes spatiaux. A quelques

Le point O de la figure doit donc correspondre au foyer F d'une ellipse d'excentricité $e = \beta$ correspondant à un instantané dans K' . On peut maintenant déterminer les dimensions des axes de cette ellipse en appliquant les définitions usuelles :

$$p = a(1 - e^2) = a(1 - \beta^2) \Rightarrow a = \gamma^2 p \ ; \ b = a\sqrt{1 - e^2} \Rightarrow b = \gamma p \ ; \ a = \gamma b$$

Nous allons revenir plus loin avec la transformation des fronts d'ondes sphériques en ellipsoïdes de révolution avec l'effet Doppler.

Maintenant « immobilisons » la forme géométrique obtenue, l'ellipsoïde de révolution, et utilisons-la dans le contexte suivant : des rayons lumineux sont émis simultanément dans toutes les directions à $t = 0$ à partir de O avec la situation habituelle où le système K' est en mouvement. A l'arrivée des rayons lumineux sur l'ellipsoïde dans K , doit correspondre encore un instantané dans K' . A chaque valeur de temps t est associée une position de l'origine O' donnée par la relation suivante :

$$x_{O'} = \beta ct = \beta r = \beta \frac{p}{1 - \beta \cos \theta}$$

Considérons la figure ci-dessous où nous avons soumis le système K' à la contraction de Lorentz que nous pourrons déterminer par la suite.

On obtient facilement les trois positions O' qui sont montrées. Premièrement, avec $ct = a$, nous avons alors :

$$x_{O'} = \beta ct = \beta a = ae$$

Dans ce cas, l'origine O' est placée au centre de l'ellipse. Au point supérieur de l'ellipse, on obtient facilement la valeur de temps t' dans K' , en fait commune à tous les points de l'ellipse, qui est donnée par :

$$ct' = b$$

Si maintenant on considère à la figure précédente les deux positions extrêmes de l'ellipse :

$$\theta = 0 \Rightarrow x_{O'} = \beta \frac{a(1-\beta^2)}{1-\beta} = \beta(a+a\beta) = \beta(a+ae) ; \quad \theta = \pi \Rightarrow x_{O'} = \beta(a-ae)$$

La dernière valeur nous fournit directement la contraction de Lorentz :

$$a - ae + x_{O'} = (a - ae)(1 + \beta) = a(1 - e^2) = p = b/\gamma$$

Nous pouvons aussi, comme dans les sections A et B précédentes ($L \Rightarrow \gamma^2 L$), étendre l'espace du système K' :

Pour toutes les figures ci-dessous où l'espace est étendu, le système K doit physiquement se considérer en mouvement par rapport au système K' , le contraire étant impossible puisque à plusieurs valeurs de temps dans K , correspondrait une seule position de l'origine O' . C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les vecteurs vitesse qui

apparaissent du côté droit des figures suivantes. De plus ces figures montrent les axes y, y' d'objets tridimensionnels avec un axe de symétrie x, x' .

La figure ci-dessous nous permet de visualiser directement le caractère réciproque de la contraction des longueurs comme nous le faisons dans la section B.

La figure suivante nous montre de façon éloquent le caractère réciproque de la dilatation du temps.

$$\frac{ct'_{O'}}{ct} = \frac{b}{a} = \frac{1}{\gamma} ; \quad \frac{ct_0}{ct'} = \frac{p}{b} = \frac{a(1-e^2)}{b} = \gamma(1-\beta^2) = \frac{1}{\gamma}$$

Remarquons que les dimensions de l'ellipsoïde de révolution exprimées en termes des unités du système K' doivent correspondre à celles d'une sphère. Ceci nous amène à considérer un autre aspect de notre travail dans l'espace réel soit la répartition de l'espace selon les directions parallèle et perpendiculaire à la direction du mouvement. On peut choisir une répartition régulière dans K ou dans K' .

Ceci nous suggère que **les transformations de Lorentz ne nous donnent que les dimensions relatives quand vient le temps de comparer deux systèmes de référence entre eux**. La figure de gauche, avec une répartition régulière de l'espace dans K' , est importante puisqu'à travers elle, nous retrouvons la situation qui est considérée dans l'interprétation traditionnelle. Il semble que « l'élasticité de l'espace » doive être envisagée sérieusement en Relativité restreinte.

Nous avons employé beaucoup d'ellipses. Il est intéressant de signaler que le premier et peut-être le seul à l'époque à s'être intéressé à des ellipses dans le contexte des transformations de Lorentz est Poincaré (1906...). A cet égard, donnons :

$$r = \frac{p}{1 - \beta \cos \theta} \Rightarrow r - \beta x = p = \frac{b}{\gamma} \Rightarrow ct - \beta x = \frac{ct'}{\gamma} \Rightarrow ct' = \gamma(ct - \beta x)$$

Voir les articles des Scott Walter [14] et [15] pour une présentation de l'ellipse de Poincaré. Le dernier « *The Historical Origins of Spacetime* » offre un complément au texte de Vesselin Petkov [12].

Traitement des termes sources des équations de Maxwell

On peut appliquer la même méthode que nous avons utilisée au cas historiquement important du traitement des termes sources des équations de Maxwell. Ce cas illustre bien la scission entre la pensée de Lorentz et celle de Poincaré-Einstein. On suppose ici la densité de charge de même que toutes les vitesses uniformes. Même dans ce cas, notre approche permet de pénétrer physiquement plus en profondeur à l'intérieur de l'articulation des termes sources des équations de Maxwell qu'une approche purement mathématique qui peut en occulter la signification. Le traitement ici est complémentaire à celui que nous avons fait dans un article précédent [18].

Essentiellement à la figure suivante, nous considérons des quantités de charge invariantes d'un système à l'autre et passant à travers des éléments de surface. Après leur traversée, nous utilisons le plan « de propagation du temps » dans K pour produire un instantané dans le système K' afin d'obtenir les vitesses et les volumes dans ce système.

Commençons par calculer deux quantités importantes apparaissant sur notre figure :

$$L + u_x t_u = \frac{c^2}{v} t_u \Rightarrow t_u = \frac{vL/c^2}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \Rightarrow L + u_x t_u = L + \frac{u_x v L / c^2}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} = \frac{L}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

$$H + u_y t_u = H + \frac{u_y v L / c^2}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

D'autre part pour le cas montré sur la figure :

$$u_x > v \quad \frac{u_y}{u_x - v} = \frac{H}{L} \Rightarrow H + u_y t_u = H + \frac{(u_x - v)vH/c^2}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} = \frac{H}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} - \frac{(v^2/c^2)H}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} = \frac{H}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)\gamma^2}$$

Il est intéressant de souligner que le contexte que nous évoquons ici est le seul dans l'article d'Einstein et le premier pour Poincaré où ils utilisent le théorème d'addition des vitesses. C'est l'élément que nous allons considérer en premier :

$$t' = \frac{t}{\gamma} \quad ; \quad H = u_y t \quad ; \quad \frac{H}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)\gamma^2} = u'_y t' \Rightarrow u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

$$L = (u_x - v)t \quad ; \quad \frac{L}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)\gamma} = u'_x t' \Rightarrow u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

Les volumes peuvent être obtenus :

$$Volume = dX h H \quad ; \quad Volume' = dx' h \frac{H}{\gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} = \gamma dX h \frac{H}{\gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} = \frac{Volume}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

A partir de là, on peut comparer les densités de charge :

$$\rho' = \frac{\Delta Q_{|y'}}{Volume'} = \frac{\Delta Q_{|y}}{Volume} \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) = \rho \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$$

On peut maintenant obtenir la densité de courant :

$$\frac{\Delta Q_{|y}}{dX h t} = \frac{\Delta Q_{|y}}{(dX h H) t} = \rho u_y = \frac{\Delta Q_{|y'}}{(dx'/\gamma) h (\gamma t')} = \frac{\Delta Q_{|y'}}{\left[dx' h \frac{H}{\gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^{-1}}\right]} \frac{H \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^{-1}}{t'} = \rho' u'_{y'}$$

Tout est parfaitement cohérent. L'autre densité de courant offre la même cohérence.

$$\frac{\Delta Q_{|x}}{dy h t} = \frac{\Delta Q_{|x}}{(dy h L) t} = \rho (u_x - v) = \frac{\Delta Q_{|x'}}{(dy' h) \gamma t'} = \frac{\Delta Q_{|x'}}{\gamma \left[dy' h \frac{L}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^{-1}}\right]} \frac{L \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^{-1}}{t'} = \frac{\rho' u'_{x'}}{\gamma}$$

Ceci nous donne finalement en incluant le terme en z :

$$\rho' u'_x = \rho \gamma (u_x - v) \quad ; \quad \rho' u'_y = \rho u_y \quad ; \quad \rho' u'_z = \rho u_z \quad ; \quad \rho' = \rho \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)$$

Nous avons utilisé explicitement la contraction des longueurs et la dilatation de temps. Dans notre article [18], nous avons montré que Lorentz [2] peut avoir obtenu les trois premières égalités précédentes en utilisant :

$$dx' = \gamma dX \quad ; \quad dt' = \frac{dt}{\gamma} \quad \text{avec} \quad t' = \frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{vX}{c^2} \quad (\text{pour une position déterminée de } X)$$

Il a pu alors penser de façon erronée pouvoir ignorer la partie locale de son expression donnant la transformation du temps pour déterminer la formule de la transformation des vitesses. Notre approche tient indirectement compte de ce dernier point par la « propagation du temps ». Les expressions que Lorentz a utilisées pour les vitesses et la densité de charge vérifiaient les trois premières expressions que nous avons présentées. Rappelons que Lorentz avait obtenu pour les équations de Maxwell à la suite de ses deux changements de variables :

$$\begin{aligned} \frac{\partial E'_x}{\partial x'} + \frac{\partial E'_y}{\partial y'} + \frac{\partial E'_z}{\partial z'} &= \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad ; \quad \frac{\partial B'_x}{\partial x'} + \frac{\partial B'_y}{\partial y'} + \frac{\partial B'_z}{\partial z'} = 0 \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial t'} + \mu_0 \gamma \rho (u_x - v) &= \frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'} \quad ; \quad \frac{\partial B'_x}{\partial t'} = \frac{\partial E'_y}{\partial z'} - \frac{\partial E'_z}{\partial y'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_y}{\partial t'} + \mu_0 \rho u_y &= \frac{\partial B'_x}{\partial z'} - \frac{\partial B'_z}{\partial x'} \quad ; \quad \frac{\partial B'_y}{\partial t'} = \frac{\partial E'_z}{\partial x'} - \frac{\partial E'_x}{\partial z'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_z}{\partial t'} + \mu_0 \rho u_z &= \frac{\partial B'_y}{\partial x'} - \frac{\partial B'_x}{\partial y'} \quad ; \quad \frac{\partial B'_z}{\partial t'} = \frac{\partial E'_x}{\partial y'} - \frac{\partial E'_y}{\partial x'} \end{aligned}$$

Sa pensée relativiste inachevée ne lui a pas permis de développer correctement les quantités suivantes :

$$\rho' \quad ; \quad u'_x \quad ; \quad u'_y \quad ; \quad u'_z$$

Effet Doppler

Nous avons montré [18] que les ellipses de Poincaré couplées avec la formulation de Lorentz ou son équivalent pour la transformation du temps permettaient une description tout à fait adéquate de l'effet Doppler incluant la transformation des fréquences et des cosinus directeurs dont celui associé à l'aberration. Les résultats

obtenus correspondaient à ceux d'Einstein. Nous revenons brièvement sur ce sujet en montrant que la « propagation du temps » rend cette description encore plus naturelle.

Notre figure dans sa partie supérieure montre bien comment les fronts d'ondes à un temps t émis par la source placée en O dans le système K au repos se transforment en un autre ensemble de fronts d'ondes à un temps t' dans le système K' , le système K se considérant alors en mouvement par rapport au système K' . En rendant la répartition de l'espace régulière dans le système K' , nous retrouvons la situation habituelle. Il est intéressant de voir aussi comment la position de O' se transforme :

$$\beta p \Rightarrow (\beta p)\gamma^2 = \beta a(1 - \beta^2)\gamma^2 = \beta a = ae$$

Ce résultat est celui auquel on s'attend. Pour fin de cohérence, nous référant maintenant à la partie inférieure de notre figure, nous obtenons :

$$p(1 \pm \beta) \Rightarrow [p(1 \pm \beta)]\gamma^2 = p\gamma^2(1 \pm \beta) = a(1 \pm \beta) = a(1 \pm e)$$

Ceci signifie que les dimensions spatiales de la surface S épouseront parfaitement après expansion les contours de l'ellipsoïde de révolution E correspondant.

Il est intéressant de souligner ici que la formulation proposée par Voigt (1887) [1] avait pour objectif d'étudier l'effet Doppler :

$$x' = x - vt \quad ; \quad t' = t - \frac{vx}{c^2} \quad ; \quad y' = \frac{y}{\gamma} \quad ; \quad z' = \frac{z}{\gamma}$$

La transformation de Voigt pour le temps renvoie à la même vitesse pour la « propagation du temps » dans K . **Ceci va nous permettre de faire un rapprochement inattendu avec la démonstration d'Einstein de la transformation de Lorentz de 1905.** Dans la transformation de Voigt, qui correspond à $\phi(v) = 1/\gamma$ chez Einstein, les unités d'espace de K' , en termes d'unités de K , sont les mêmes dans la direction du mouvement mais agrandies dans un rapport $\gamma = b/p$ dans la direction perpendiculaire au mouvement. En termes d'unités de K' , les dimensions de la surface S qui apparaît sur notre figure précédente sont donc celles d'une sphère de rayon p et ce sera encore le cas après l'expansion de l'espace dans la direction du mouvement suite aux passages des plans de « propagation du temps ». Comme ensuite le temps t' est le même sur toute la surface de l'ellipsoïde de révolution obtenu, nous devons en conclure que la vitesse de la lumière sera la même dans toutes les directions dans le système de référence K' . Le temps commun t' recherché peut être facilement obtenu en considérant un rayon lumineux se déplaçant le long du demi latus-rectum où nous avons d'après la transformation de Voigt $t' = t$. Nous pouvons donc écrire :

$$c' = \frac{p}{t'} = \frac{p}{t} = c \Rightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0$$

Einstein donne, dans son article, la dernière relation avant d'avoir obtenu $\phi(v) = \phi(-v) = 1$ et affirme qu'elle montre que le principe de relativité et le principe de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide sont compatibles. Mais il faut ici être prudent puisque la transformation de Voigt ne donne pas de réciprocité pour la contraction des longueurs et la dilatation du temps. En effet nous avons :

$$t'_{O'} = \frac{t}{\gamma^2} \quad (x = vt) \quad ; \quad t_O = t' \quad (x = 0) \quad ; \quad x' = x \quad (t = 0) \quad ; \quad x = \gamma^2 x' \quad (t' = 0 ; t = \frac{vx}{c^2})$$

La transformation de Voigt n'est donc pas compatible avec le principe de relativité même si elle s'accorde avec le principe de la constance de la vitesse de la lumière. Après avoir montré que $\phi(v) = \phi(-v) = 1$, Einstein ne revient pas sur la compatibilité évoquée. On peut obtenir rapidement le résultat escompté en introduisant un paramètre dans la transformation de Voigt :

$$x' = \Gamma(x - vt) \quad ; \quad t' = \Gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad ; \quad y' = \Gamma \frac{y}{\gamma} \quad ; \quad z' = \Gamma \frac{z}{\gamma}$$

Ceci n'affectera pas la vitesse de la lumière dans K' puisque nous aurons alors :

$$c' = \frac{\Gamma p}{t'} = \frac{\Gamma p}{\Gamma t} = \frac{p}{t} = c$$

En utilisant la même procédure antérieure :

$$t'_{O'} = \Gamma \frac{t}{\gamma^2} \quad ; \quad t_O = \frac{t'}{\Gamma} \quad ; \quad x' = \Gamma x \quad (t = 0) \quad ; \quad x = \frac{\gamma^2}{\Gamma} x' \quad (t' = 0)$$

Pour satisfaire aux exigences du principe de relativité, nous devons avoir : $\Gamma = \gamma$.

Au moment où Einstein a écrit qu'il a obtenu la compatibilité entre le principe de relativité et celui de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide, cet énoncé est faux. De plus, Einstein ne mentionne pas le point important de la relation entre le principe de relativité et le résultat $\phi(v) = \phi(-v) = 1$.

F- L'invariant de Poincaré-Minkowski

L'importance qui a été donnée à cette question nous amène à nous y arrêter quelque peu. Considérons l'invariant suivant : $c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$; $(\Delta y' = \Delta y \quad ; \quad \Delta z' = \Delta z)$.

On distingue, hormis celui pour lequel $c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 = 0$, les cas suivants :

$$\underline{c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 > 0}$$

On dit que l'intervalle prend alors un caractère temporel. Dans ce cas on peut trouver un système de référence où on a :

$$c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 = c^2 \Delta t'^2 \quad (\Delta x' = 0)$$

La figure suivante montre les deux cas avec $\Delta x = 0$ et $\Delta x' = 0$. Le cas de droite correspond exactement à la situation ci-dessus et est bien connu.

Cette situation (mais avec K' en mouvement par rapport à K) est évoquée pour la première fois implicitement dans le texte de l'article d'Einstein de 1905 dans la section où il procède à la démonstration des transformations de Lorentz et elle est utilisée dans tous les cours de Relativité pour arriver directement à l'expression donnant la dilatation de temps. Le point important est que les transformations de Lorentz n'affectent pas les dimensions perpendiculaires au mouvement.

Nous pouvons vérifier :

$$b^2 - b^2 e^2 = b^2(1 - e^2) = p^2 \gamma^2(1 - e^2) = p^2 \quad ; \quad a^2 - a^2 e^2 = b^2$$

$$\underline{c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 < 0}$$

L'intervalle prend un caractère spatial et les deux points considérés ne peuvent pas être reliés causalement puisque dans ce cas, il faudrait avoir une vitesse plus grande que celle de la lumière et l'ordre des événements dépendrait du système de référence considéré. Dans ce cas on peut trouver un système de référence où on a :

$$c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 = -\Delta x'^2 \quad (\Delta t' = 0)$$

Référons-nous à la figure ci-dessous. La valeur du temps t' étant constante le long de l'ellipse dans le système K' , nous rencontrons donc ici nos exigences. De plus nous avons pour l'ellipse : $ct - \beta x = p$. Nous aurons donc :

$$c \Delta t - \beta \Delta x = 0 \Rightarrow c^2 \Delta t^2 = \beta^2 \Delta x^2 \Rightarrow c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 = -\Delta x^2(1 - \beta^2) = -\Delta x'^2$$

La dernière étape est explicitée sur la figure par la relation encadrée.

Commentaire

Nous avons suffisamment rencontré les quantités ct et ct' dans des contextes justifiés et bien compris dans l'espace à trois dimensions de sorte que nous pouvons dire qu'aller au-delà de ces considérations est hasardeux et non nécessaire. Ceci demanderait à être étalé par de solides considérations que nous ne voyons pas pour l'instant.

G- Synthèse

Maintenant essayons de ramasser nos résultats importants :

1) **Dans chacun des systèmes de référence, il existe une instantanéité physique qui est présente.**

Nous avons été amenés à ce point en considérant un élément qui n'a pas, à notre avis, reçu suffisamment d'attention, soit la démonstration de l'expression donnant la relation entre les densités de charge dans les deux systèmes K et K' . L'instantanéité physique, nous l'avons vue opérer à travers diverses situations comprenant des exemples et le traitement des termes sources des équations de Maxwell. Considérons à nouveau ces équations :

$$\boxed{\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0} ; \quad \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0}$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t} + \mu_0 \rho u_x = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} ; \quad \frac{\partial B_x}{\partial t} = \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y}$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_y}{\partial t} + \mu_0 \rho u_y = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} ; \quad \frac{\partial B_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z}$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial E_z}{\partial t} + \mu_0 \rho u_z = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} ; \quad \frac{\partial B_z}{\partial t} = \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x}$$

Toutes les parties encadrées nécessitent une instantanéité physique et ce, explicitement quand on doit se déplacer spatialement sans que le temps change.

Instantanéité physique et synchronisation

Revenons sur un aspect de la question de synchronisation que nous avons traité dans notre article [18] : son caractère physique vu par Poincaré versus son caractère conventionnel vu par Einstein que nous avons explicité dans la section D. La procédure est identique chez les deux mais l'interprétation diffère. Les questions de synchronisation sont importantes du point de vue pratique et nous les avons vues ressurgir avec force ces dernières années en relation avec l'évolution technologique liée au développement du Système GPS où il faut considérer la Terre en rotation avec son champ de gravitation régissant le mouvement des satellites. La Relativité générale a ici son mot à dire mais ne fournit malheureusement pas de procédure de synchronisation. Dans un article qui vient de paraître « Simultaneity and Precise Time in Rotation » [17], Don Koks (2019) qui s'intéresse à ces questions, travaille avec la Relativité restreinte et se réfère à la procédure de synchronisation définie dans l'article d'Einstein de 1905. Koks déplore le côté conventionnel de la synchronisation prôné par certains auteurs. En réalité ceci origine du texte même d'Einstein. L'auteur insiste à juste titre sur la réalité physique des systèmes de référence inertiels et de leur synchronisation à l'aide rayons lumineux.

- 2) « ... ***deux longueurs égales sont, par définition deux longueurs que la lumière met le même temps à parcourir.*** ».

C'est la meilleure façon d'aborder les distances en Relativité restreinte. N'est-ce pas aujourd'hui la méthode de détermination du mètre? Nous rejoignons ici le choix d'unités employé par Poincaré dans son article.

- 3) **Les transformations de Lorentz ne nous donnent que les dimensions relatives quand vient le temps de comparer deux systèmes de référence entre eux.**

C'est un élément où l'analyse tridimensionnelle joue un rôle important et qui permet de rendre l'espace « élastique » régulier dans un ou l'autre système. En choisissant le « bon système », nous pouvons alors rejoindre l'interprétation traditionnelle.

- 4) **Les deux systèmes K et K' sont parfaitement symétriques. Cependant dans chacun des systèmes, il faut distinguer l'état de repos de celui de mouvement.**

L'état de repos est celui pour lequel l'instantanéité a un sens physique comme par exemple dans K pour permettre le calcul d'un champ électrique à partir d'une

densité de charge. L'autre système K' est alors en mouvement et ne présente pas l'instantanéité physique. Nous pouvons cependant reconstruire dans le temps à partir de K cette instantanéité, le système K devant alors se considérer en mouvement par rapport à K' . C'est ce que nous avons fait avec la « propagation du temps ». Ainsi nous donnons un sens au paragraphe énigmatique de Poincaré parlant du traitement d'un électron réel en mouvement à partir de celui d'un électron idéal au repos. De la même façon quand nous avons évoqué l'effet Doppler : à partir des fronts d'ondes émis par la source au repos dans K , nous avons reconstruit les fronts d'onde dans K' correspondant au mouvement de la source. Notre figure présentait deux mondes reliés mais distincts. La situation aurait été parfaitement symétrique avec la source des fronts d'ondes au repos dans K' . Il est intéressant ici de se souvenir, pour fin de méditation, de nos premiers pas en Relativité avec la notion de simultanéité. La figure suivante représente le système K' en mouvement par rapport au système K mais non le contraire puisque dans ce cas, l'arrivée des deux rayons lumineux en A' et B' à deux temps différents dans K' devrait se traduire par deux positions différentes de O par rapport à O' .

Il existe une différence fondamentale entre la situation rencontrée en Mécanique classique et celle que nous rencontrons en appliquant les transformations de Lorentz : considérer le mouvement de K' par rapport à K est symétrique à envisager le mouvement de K par rapport à K' mais non identique.

Conclusion

Tout le long de cette étude, nous avons suivi un fil conducteur, celui d'une certaine « propagation du temps », qui nous a amené des diagrammes de Minkowski à des considérations dynamiques et une extension de ces éléments en trois dimensions où nous avons rencontré l'invariant de Poincaré-Minkowski. Au terme de tout cela, nous

pouvons dire que l'approche traditionnelle qui consiste à se placer à tour de rôle dans chacun des systèmes pour étudier l'autre, tout en étant dénuée de contradictions et que notre approche permet d'une certaine façon de rejoindre, présente une vue incomplète de la Relativité restreinte. A bien y penser, l'interprétation de cette théorie aurait dû bénéficier des problématiques posées par la Relativité générale avec ses « mollusques de référence », pensons seulement ici à la redéfinition de l'espace suggérée par Poincaré et à « l'élasticité de l'espace » que nous avons rencontrée. Ce ne fût malheureusement pas le cas et cette interprétation s'est plutôt figée tout en s'accommodant des éternelles discussions sur la réalité ou l'apparence de la contraction de Lorentz. Également, tout en contraste avec le caractère conventionnel donné par Einstein à la simultanéité, ce que nous avons rencontré, est plutôt une instantanéité physique ou dynamique associée aux systèmes de référence qui était en fait déjà là présente dans les équations de Maxwell. Ceci suggère un rapprochement plus prononcé entre la Cinématique et l'Électrodynamique que celui qui transparait dans l'article d'Einstein de 1905. Nous avons aussi, je crois, mis en évidence un point pas assez souligné, soit celui du caractère différent du mouvement relatif rencontré en Relativité restreinte par comparaison à la situation présente en Mécanique classique. Cet élément est le plus énigmatique que nous avons rencontré. Les classiques systèmes K et K' semblent évoluer dans des mondes parallèles et symétriques, non en raison d'une application d'une procédure de synchronisation, mais en raison d'une réalité plus profonde. Chacun de ces systèmes doit se considérer au repos pour exprimer les lois de la physique et l'autre nécessairement en mouvement tout en nous permettant toutefois d'en reconstruire l'instantanéité physique. Ces avenues de réflexion qui nous laissent ouverts à une nouvelle interprétation de la théorie, nous les avons obtenues à partir de la « propagation du temps » et la lecture des textes sources. Nous devons mentionner finalement que le hasard de notre étude, en revenant sur l'effet Doppler, nous a fait rencontrer les transformations de Voigt et nous avons réalisé, en les étudiant, que la démonstration des transformations de Lorentz d'Einstein en 1905 comporte une articulation erronée avec le principe de relativité.

Nous espérons avoir développé notre point de vue suffisamment pour qu'il mérite d'être approfondi par d'autres chercheurs et aussi à nouveau motiver les historiens à revenir sur les travaux d'Einstein, Poincaré et Minkowski. Une théorie de la Relativité restreinte réinterprétée sera peut-être plus révolutionnaire que nous le pensons.

4 mars 2020

Annexe- Résultats divers

Il est intéressant de souligner au passage quelques développements.

La transformation des gammas d'un système à l'autre

Premièrement on peut déterminer comment les « gammas » se transforment d'un système à l'autre. Sur la figure la densité linéaire d'espace du système K'' par rapport au système K' est donnée par : $\gamma_{K''}/\gamma$ dans la direction du mouvement. Nous aurons donc après expansion de l'espace pour avoir un instantané dans K' :

$$\gamma'_{K''} = \frac{\gamma_{K''}}{\gamma} \frac{\gamma^2 L}{L} = \gamma_{K''} \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$$

Remarquons que nous pouvons ici d'une autre façon, mais moins générale, retrouver l'expression donnant la densité de charge d'un système à l'autre. En supposant un système K'' où la charge est au repos, posons :

$$\rho' = \rho_{K''} \gamma'_{K''} \quad ; \quad \rho = \rho_{K''} \gamma_{K''} \quad \Rightarrow \quad \frac{\rho'}{\rho} = \frac{\gamma'_{K''}}{\gamma_{K''}} = \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$$

Le théorème de l'addition des vitesses

On peut également obtenir ici, par une autre méthode, l'expression pour l'addition des vitesses dans la direction du mouvement en modifiant la figure précédente et en utilisant les mêmes facteurs d'expansion d'espace que nous venons d'employer :

Finalisons l'algèbre faisant suite à la figure précédente :

$$\frac{u'_x}{c} = \frac{1}{a} \left[a \frac{(1-\beta)\left(1+\frac{u_x}{c}\right)}{\left(1-\frac{u_x v}{c^2}\right)} - a \right] = \frac{\frac{u_x}{c} - \beta + 1 - \frac{u_x v}{c^2} - 1 + \frac{u_x v}{c^2}}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \Rightarrow u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

Références :

- [1] Voigt W. *Ueber das Doppler'sche Princip*, Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen, No. 2, 10. März 1887
- [2] Lorentz H.A. « Electromagnetic Phenomena in a system moving with any velocity less than that of light » Proceedings of the Academy of Sciences of Amsterdam, 6, 1904 (27 mai 1904)
- [3] Poincaré H. « L'état actuel de la Science et l'avenir de la physique mathématique » Bulletin de Sciences Mathématiques, Paris, déc. 1904 p. 302-324 Texte de la conférence de St-Louis (USA), septembre 1904
- [4] Einstein A. « On the electrodynamics of moving bodies » Annalen der Physik, 17, 1905 Envoyé le 30 juin et paru le 26 septembre
- [5a] Poincaré H. « Sur la dynamique de l'électron » 1906 Rendiconti del Circolo matematico di Palermo 21 : 129-176 (envoyé le 23 juillet 1905, paru en janvier 1906)
- [5b] Logunov A. « Sur les articles de Henri Poincaré *Sur la dynamique de l'électron* » Annales des Mines (1984 traduit en français en 2000)
- [6] Poincaré H. « La relativité de l'espace », Année psychologique 13 : 1-17 (1906)
- [7] Minkowski H. « Space and time » 1908 The Principle of Relativity : A Collection of Original Memoirs on the Special and General Theory of Relativity (Dover, New-York, 1952) pp. 75-91 (texte de la conférence de Cologne, 21 septembre 1908)
- [8] Poincaré H. « L'espace et le temps ». Dernières pensées, Paris, Flammarion, 1917 (texte de la conférence de l'université de Londres du 4 mai 1912)
- [9] Einstein A. « La théorie de la Relativité restreinte et générale » 1916. La Relativité, Petite Bibliothèque Payot, 2016 (traduction de Maurice Solovine)
- [10] Loedel E. « Geometric Representation of Lorentz Transformation » Amer. J. Phys. 25: 327, May, 1957
- [11] Brehme R. W. « Geometric Representation of Lorentz Transformation » Amer. J. Phys. 32: 233, March, 1964
- [12] Petkov V. Introduction to « Space and Time (Minkowski's Papers on Relativity) » Minkowski Institute Press, 2012
- [13] Suzuki M. S. « Minkowski space-time diagram in the special relativity » Departement of Physics, SUNY at Binghamton, January 13, 2012
- [14] Walter S. « Poincaré on clocks in motion » Studies in History and Philosophy of Modern Physics 46 (2014) 132-141
- [15] Walter S. « The Historical Origins of Spacetime » *The Springer Handbook of Spacetime* 2014, Chapter 2. Ashtekar A. and Petkov V. (eds)

- [16] Liu B. and Perera T. A. « A Graphical Introduction to Special Relativity Based on a Modern Approach to Minkowski Diagrams » Department of Physics, Illinois Wesleyan University, August 11, 2015
- [17] Koks Don « Simultaneity and Precise Time in Rotation »
Defence Science and Technology Group, Edinburgh, Australia, » 16 December 2019
- [18] Létourneau M. « Quelques aspects de la formulation initiale des transformations de Lorentz (de Lorentz à Poincaré-Einstein » [10.5281/zenodo.17705385](https://doi.org/10.5281/zenodo.17705385)

